

Modelo didático de braço robótico controlado por sinais biomédicos

Alcimar Barbosa Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Daniela G. Almeida
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-2261-6653

Renato Souza Santana Filho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4428-751X

Ana Luiza Inácio Rosa
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-7883-6786

Melyssa Júlia Neres Faria
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1440-5733

Samuel de Oliveira Lino
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-6760-8326

Conrado da Silva e Oliveira Neto
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1746-305

Nathalia Maria Sgadari Peña
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-7374-8592

Resumo — Um braço robótico é um dispositivo cujas funções e comportamentos reproduzem movimentos de um braço humano. O equipamento pode ser utilizado em várias aplicações, como linhas de produção, complexos logísticos e no âmbito educacional. Na medicina, a ferramenta auxilia os médicos em cirurgias ao executar operações com precisão. Nesse trabalho, foi desenvolvido um modelo didático de braço robótico, capaz de simular parte do funcionamento de robôs cirúrgicos. O braço robótico possui quatro graus de liberdade, em que o movimento de pinça foi executado essencialmente por um sensor de força resistivo ou por sinais eletromiográficos.

Palavras-chave — engenharia biomédica, sinal eletromiográfico, sensor de força resistiva, braço robótico.

I. INTRODUÇÃO

Um braço robótico é capaz de realizar diversos movimentos considerando a quantidade de graus de liberdade, conceito que está relacionado ao número de movimentos que o equipamento é capaz de realizar dependendo normalmente da quantidade de juntas. Um constructo como esse tem como função principal mover partes, objetos, ferramentas e dispositivos especiais em pontos e trajetórias [1]. Na Engenharia Biomédica, o braço robótico é reconhecido como robô cirúrgico, uma vez que realiza procedimentos delicados através do manuseamento de um operador médico.

É importante ressaltar que a plataforma robótica aplicada à cirurgia compreende um dos eventos mais marcantes da tecnologia médica crescente das últimas décadas [2]. No Brasil, a utilização de robôs cirúrgicos se deu no ano 2000 e, desde então, suas indicações apresentaram aumento acentuado ganhando espaço em quase todas as áreas cirúrgicas. Por exemplo, a prostatectomia robótica é padrão de excelência na operação do câncer de próstata [3].

Dessa forma, os autores propuseram desenvolver um braço robótico capaz de realizar desafios que simulem parte do funcionamento de robôs cirúrgicos em situações simplificadas, demonstrando procedimentos de pinçamento e movimentação de estruturas do corpo.

Para controlar o movimento de pinçamento do braço robótico, os autores optaram por utilizar o sinal eletromiográfico (EMG), medido a partir da atividade elétrica presente no músculo durante a contração muscular [4], como também o uso do sensor de força resistivo (FSR), o qual refere-se a um transdutor de força.

Este trabalho descreve a construção de um braço robótico, com quatro graus de liberdade, sendo o grau de liberdade do movimento de pinça controlado por sinais eletromiográficos (EMG) ou pelo sensor de força resistivo (FSR).

II. METODOLOGIA

Para construir o protótipo, primeiramente foram definidas as dimensões e a quantidade de graus de liberdade do braço robótico. Após essas definições, foi escolhido um projeto na plataforma *Thingiverse* que atendesse às especificações, como observado na Fig. 1.

Por se tratar de um modelo didático voltado ao estudo básico de robótica e suas aplicações, o material para compor a estrutura da garra foi selecionado seguindo um fator de custo-benefício aliado à sua funcionalidade.

Diante disso, o Medium Density Fiberboard (MDF) de 3mm de espessura foi o material escolhido para que as peças fossem cortadas a laser.

Fig. 1. Projeto adquirido na plataforma *Thingiverse*

O braço robótico foi montado utilizando parafusos e porcas, como demonstrado na Fig. 2.

Fig. 2. Braço robótico montado

Ademais, foram escolhidos os servomotores, o microcontrolador e os componentes associados para realizar a montagem e fazer o controle do braço robótico, apresentados na tabela I.

TABELA I. COMPONENTES UTILIZADOS NA MONTAGEM E CONTROLE DO BRAÇO ROBÓTICO

Materiais Utilizados	
Componentes	Quantidade
Placa de MDF cru 3mm	1
Servo motor MG90S	2
Servo motor MG995	2
Arduino Uno	1
Protoboard	1
Potênciometro 10 k Ω	3
Sensor de força resistivo	1
Sensor eletromiográfico	1

Por conseguinte, o circuito foi montado, como observado no esquemático da Fig. 3.

Fig. 3. Esquemático do circuito montado para realizar o controle do braço robótico

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A. Estrutura mecânica e graus de liberdade do braço robótico

A estrutura e graus de liberdade são componentes fundamentais para a construção do braço robótico, pois segundo Mikell Groover [5], a articulação de um braço robótico baseia-se no movimento do corpo humano, na qual a movimentação consiste em cada elo ligado ao outro em um determinado movimento. Dessa forma, os quatro graus de liberdade do protótipo estão presentes na base, no corpo e na pinça da garra. A construção por meio do movimento rotativo apresentando apenas dois dedos se deu para mimetizar um movimento de pinça.

A montagem foi iniciada na base, a qual foi fixada em um suporte para que houvesse uma compensação em relação ao peso total do braço robótico. Logo após, foram acoplados o servo motor e o corpo da garra mecânica formando, assim, o primeiro elo do projeto. A base realiza o movimento de rotação, ou seja, é o primeiro grau de liberdade apresentado.

Além disso, o corpo do protótipo apresenta um sistema de pantógrafo em sua estrutura que é utilizado para que não ocorra grandes compressões nos servomotores, resultando em um único movimento do braço que alcance maiores distâncias com menor esforço. O pantógrafo presente na estrutura juntamente com os servos motores é responsável pelo movimento de flexão e extensão do braço robótico constituindo, dessa forma, o segundo grau de liberdade (Fig. 4. e Fig. 5.).

Fig. 4. Movimento de extensão do braço robótico

Fig. 5. Movimento de flexão do braço robótico

Por fim, a garra do braço robótico é composta por 2 dedos e uma estrutura que realiza o movimento rotativo na qual é responsável por limitar o ângulo de abertura total da garra. A abertura ou fechamento da garra é o terceiro grau de liberdade que compõe o braço robótico.

Mediante ao que foi confeccionado, o braço executou tarefas simples de maneira eficiente, como segurar e deslocar

os cubos, mantendo sempre a função de pinça sendo controlada por sinal biomédico.

B. Atuadores

Após a montagem, observou-se que um dos motores não estava realizando o movimento desejado. Mais precisamente, o servo motor que estava realizando o movimento de levantar e abaixar o braço, durante o retorno para a posição inicial após estar no ponto máximo de extensão, não conseguia exercer uma quantidade de força suficiente para retornar. Assim, após consultar os detalhes com o fabricante [6], foi determinado que o servomotor utilizado, modelo MG90S, não tinha o torque suficiente para mover toda a estrutura, pois o intervalo máximo para essa grandeza é de 1.8 kg.cm à 2.2 kg.cm.

O cálculo do torque necessário é dado por:

$$\tau = r \cdot F \quad (1)$$

$$\tau = 13 \text{ cm} \cdot 1\text{kgf}$$

Logo, o torque máximo exercido pelo atuador não foi o suficiente, então substituímos o mesmo por um servo do modelo MG995, o qual possui um intervalo consideravelmente maior, variando de 13 kgf.cm até 18 kgf.cm de acordo com a alimentação.

C. Sensores

O sensor FSR é um sensor de força resistivo, o qual tende a se comportar como um resistor, em que à medida que a pressão sob ele é alterada, o seu valor resistivo altera-se de forma inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior a força aplicada no sensor, menor será a resistência medida. Uma das vantagens de utilizá-lo é a simplicidade em sua configuração, pois é apenas necessário a utilização do Arduino Uno e produzir o seu código. Tal configuração simples difere do sensor EMG que por sua vez exige uma maior elaboração para a sua utilização.

O sensor EMG é um sensor muscular eletromiográfico que necessita do auxílio dos eletrodos e do gel condutor. O segundo é responsável pela fixação do primeiro, os quais devem estar localizados em lugares específicos do corpo. Esses pontos estratégicos devem ser áreas que possuem uma melhor captação da contração muscular realizada pelo indivíduo, por isso, o músculo escolhido para a captação do sinal foi o músculo flexor radial do carpo. Além disso, é importante escolher um local com uma ação muscular mínima para ser um ponto de referência, por exemplo, o epicôndilo medial do úmero, como visto na Fig 6. Por apresentar pontos tácticos, a captação do sinal biomédico é de forma mais precisa e mais rápida que o FSR.

Fig. 6. Posicionamento do eletrodo

A função de pinça, representada pelo servomotor na ponta da garra, foi executado essencialmente por sinais biológicos captados por um sensor FSR e um sensor EMG. Durante a

implementação dos dois sensores, observou-se que o sinal estava com ruído. Para a correção do problema, foi aplicada uma filtragem.

A Fig 7. representa o gráfico do sinal EMG na qual a linha azul representa o sinal com ruído. Percebe-se que não é possível realizar o movimento de pinça da garra, pois está muito contaminado. Quando o sinal é submetido a uma média móvel, representado pela linha vermelha, é possível verificar o movimento limpo de abre e fecha da garra.

Fig. 7. Sinal eletromiográfico com e sem ruído

A Fig. 8. representa o gráfico do sensor FSR, sendo a linha azul a atividade bruta do sensor, ou seja, sem a média móvel. É possível verificar que o sinal decai rapidamente e é avançado em relação a linha vermelha, a qual representa a atividade do FSR com a média móvel.

Fig. 8. Sinal FSR com e sem ruído

D. Software

O microcontrolador Arduino, utilizado para realizar o controle ativo da garra, possui um sistema eficiente para a elaboração de projetos como o relatado no presente artigo. Essa plataforma de prototipagem eletrônica é uma ótima opção por ter um material *open source* [7] e por suas diversas funções incorporadas na biblioteca Servo.h.

Os códigos desenvolvidos foram divididos em três etapas: controle com potenciômetro, sensor FSR e sensor EMG para fins didáticos e organizacionais, para avaliar possíveis erros separadamente. Na primeira etapa, observou-se que para cada motor, um potenciômetro foi agregado para realizar a tarefa em seus respectivos pinos no hardware, tanto analógicos quanto digitais. Assim, a variação do ângulo de rotação do atuador depende diretamente da variação de resistência no potenciômetro. Em outras palavras, o ângulo muda coincidentemente ao aumento da resistência.

$$R = \frac{5V}{0,5 A} = 10\Omega \quad (2)$$

Durante a execução, avaliou-se que o sinal estava com ruído, então aplicou-se um filtro de média móvel, semelhantemente aos sensores anteriormente citados, para aperfeiçoar o movimento dos atuadores [8].

IV. CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que a garra desenvolvida apresentou grande potencialidade no estudo de robótica direcionada à engenharia. É evidente que problemas surgirão durante e mesmo após a montagem, caso o equipamento seja replicado. Por isso, a escolha de materiais e elementos deve obedecer a uma análise criteriosa e não somente pautada no custo-benefício. Essa atenção servirá de auxílio para etapas para além da montagem, ecoando também na implementação do código de comando em software. Por fim, concluímos que o uso dos sensores biomédicos utilizados na garra mecânica promove um update para além da simples automação de movimentos, incluindo um fator humano no controle do braço robótico que serve de interesse para a Engenharia biomédica.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à direção da Faculdade de Engenharia Elétrica, ao tutor PET Engenharia Biomédica, Universidade Federal de Uberlândia FAPEMIG, CAPES, FNDE e CNPq pelo apoio às atividades do PET Engenharia Biomédica.

REFERÊNCIAS

- [1] ROSÁRIO, João Mauricio. Robótica industrial I: Modelagem, utilização e programação. São Paulo: BARAÚNA, 2010.
- [2] Morrell, A. L. G., Morrell-Junior, A. C., Mendes, J. M. F., Morrell, A. G., & Morrell, A. (2021). Hernioplastia inguinal transabdominal pré-peritoneal (TAPP) robótica: experiência inicial de 97 casos. *Rev. Col. Bras. Cir.*, 48, 1-10.
- [3] Domene, C. E (2014). Cirurgia Robótica – Um Passo Em Direção Ao Futuro. *Arq. Bras. Cir. Dig.*, 27 (4), 233 –233.
- [4] G. M. S. Tomás, D. H. Luciano, e D. O. J. Francisco, “Myoelectric prosthesis controlled by neural networks”, 2013. Disponível em: <https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/gti/article/view/2645>.
- [5] GROOVER, Mikell P. Automação Industrial e sistema de manufatura. 3ª edição São Paulo: PEARSON, 2011
- [6] UNKNOWNAPPLICATION. MG90S Datasheet (PDF) - List of Unclassified Manufacturers, 2014. Disponível em: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1132104/ETC2/MG90S.html>
- [7] SCHERER, Daniel; DA SILVA, Natanael Bezerra ; DE OLIVEIRA, Davis Matias. Robótica Educacional de Baixo Custo: Arduino como Ferramenta Pedagógica. In: CONGRESSO SOBRE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO (CTRL+E), 5. , 2020, Evento Online. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2020 . p. 405-414. DOI: <https://doi.org/10.5753/ctrl.2020.11418>.
- [8] MCROBERTS, Michael; Arduino Básico.(2010). *Michael McRoberts* (R. Prates, Ed.). Novatec. www.novatec.com.br
- [9] Costa, Renata Moreira de et al. HOOK: um relato sobre o evento realizado na Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia: CBEB, 2020. Disponível em: <https://petengenhariabiomedica.com/wp-content/uploads/2021/04/Artigo-HOOK-CBEB-2020.pdf>